

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ

Ergasheva Go‘zal Maxkambayevna¹, Abdujamilov Maxmudjon Sirojiddin o‘g‘li²

¹«International School of Finance Technology and Science» instituti “Psixologiya va pedagogika” kafedrasida dotsenti,

²Samarqand viloyati Qo‘shrabot tumani 64- maktab o‘qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17862330>

Аннотация. В статье анализируются подходы к понятию и структурным особенностям методической компетентности современного учителя как части профессионально-педагогической компетентности. Методическая компетентность учителя определяется не только знанием методики преподавания своего предмета, но и умением диагностировать свои личностные особенности и способности. Методическая компетентность педагога отражает системный уровень мышления, методические знания и умения, приобретаемые в процессе методической деятельности. В связи с этим методическая компетентность педагога ориентирована на обеспечение эффективного и качественного решения педагогических и методических задач с учетом образовательных возможностей и потребностей обучающихся.

Ключевые слова: современный педагог, психолог, практический опыт, умения.

Abstract. The article analyzes approaches to the concept and structural structures of the methodological competence of a modern teacher as part of professional pedagogical competence. The methodological competence of a teacher is determined not only by knowledge of teaching methods of his subject, but also by the ability to diagnose his personal characteristics and skills. The methodological competence of a teacher reflects the systemic level of thinking, methodological knowledge and skills acquired in the process of methodological activities. For this reason, the methodological competence of the teacher is focused on ensuring effective and high-quality solutions to pedagogical and methodological problems, taking into account the educational opportunities and needs of students.

Keywords: modern educator, psychologist, practical experience, skills.

ВВЕДЕНИЕ

В результате реализации непрерывных реформ в системе образования Узбекистана, сфера педагогического творчества стала расширяться за счет признания педагогов главными лицами системы образования и максимального освобождения их от формальности, бумажной работы.

Современный педагог – это не только специалист по конкретному предмету, но и методист, воспитатель, психолог, а также субъект образования, постоянно совершенствующий свои профессиональные мастерства. То есть, он стал своего рода «универсальным человеком», воспринимающим новые направления образования, обогащая свою деятельность нестандартными решениями, проявляющим гибкость в общении с детьми и родителями.

Поэтому современному педагогу сложно успешно действовать, опираясь на практический опыт, профессиональные и общеобразовательные знания, умения и навыки

решения профессиональных задач. Это, в свою очередь, стимулирует педагогов к развитию профессиональных и личностных компетенций. Например, личностные компетенции включают личностные, межличностные, социальные и рефлексивные [1].

К профессиональным компетенциям в части образовательного, воспитательного и развивающего процессов относятся следующие педагогические компетенции: информационно-коммуникативные компетенции (общеобразовательного и научно-педагогического характера); общеинструментальные компетенции в соответствии с государственным образовательным стандартом Республики Узбекистан, а также психолого-педагогические, общенаучные компетенции.

Однако требовать от педагогов соответствия компетенциям, указанным в нормативных документах, несколько затруднительно. Необходимость соблюдения формальностей на рабочем месте во многих случаях мешает этому. По сути, это работа непосредственно со студентами в аудитории, общение с их родителями во внеурочное время, общение с коллегами [2].

Поэтому сегодня гораздо важнее повысить уровень профессиональной компетентности педагога.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В отечественной и зарубежной научно-педагогической литературе понятие «профессионально-педагогическая компетентность» обычно рассматривается в трёх измерениях: компетентность – профессиональная компетентность – профессионально-педагогическая компетентность.

Например, Д.А.Иванов, К.Г.Митрофанов и О.В.Соколовас характеризуют компетентность как способность личности решать определённые задачи. То есть, если она проявляется в результате решения конкретной проблемной ситуации, то человека можно назвать компетентным в определённой области.

В свою очередь, В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев и А.И.Мищенко акцентируют внимание на единстве теоретической и практической подготовки педагога к осуществлению его деятельности. Таким образом, в данном случае, исследователи отождествляют понятие «компетентность» с профессионализмом.

Российский учёный-педагог Н.В.Кузьмина предлагает рассматривать компетентность с психолого-педагогической точки зрения: компетентность – это способность понимать себя и других, прогнозировать межличностные явления.

Зарубежная научная точка зрения также неоднозначна в определении компетентности. Например, американские исследователи этой темы в 1980-х годах В.Бланк и Д.Шоуни считали компетентность способностью осуществлять деятельность, основанную на знаниях и мышлении в реальных условиях.

В 1990-х годах зарубежный учёный-педагог Ф. Чивелли отнёс компетентность к основным признакам личности: способностям человека, его личностным особенностям и приобретённым знаниям, а также соответствию результатов деятельности специалиста профессиональным стандартам. Его коллеги в США – специалисты Центра профессионального образования и обучения Университета штата Огайо – понимали компетентность как точные знания, умения и навыки, необходимые для эффективной профессиональной деятельности.

В начале 2000-х годов британский исследователь К.Уинч предположил, что компетентность должна основываться на умении выполнять задачу в соответствии с определёнными критериями в конкретной ситуации.

Содержательно понятие «компетенция» лежит в основе термина «профессиональная компетентность».

Отечественные исследователи проблем образования О.В.Акулова, В.В.Лаптев, А.П.Тряпицына и другие относят профессиональную компетентность к неотъемлемому качеству личности, характеризующемуся

знаниями, образованием и жизненным опытом, умением решать профессиональные задачи и проблемы, используя ценности. В.И.Биденко также подчеркивает связь профессиональной компетентности с личностными характеристиками специалиста. Поддержку Байденок оказала Н.Н.Хридина, которая включает в себя способность актуализировать имеющийся опыт и знания до понятия «профессиональная компетентность», самомотивацию, а также высокий уровень адаптации к изменяющимся условиям труда.

В настоящее время большинство современных отечественных исследователей сходятся во мнении, что формирование профессиональной компетентности происходит только путем преодоления профессиональных трудностей, решения проблем и поиска выхода из ситуации [2, 3] и др.

Кроме того, уникальные исследования в этой области представлены в англоязычных работах российских исследователей, опубликованных в журналах международных информационно-аналитических баз данных Scopus и Web of Science. Так, в журнале «Espacios» в 2019 году была опубликована статья Н.И.Демкиной, П.А.Костикова и К.А.Лебедева, посвященная подходам к формированию профессиональной компетентности будущих IT-специалистов. В данной работе авторы представили модель профессиональной компетентности, которая должна включать в себя современные методические комплексы, отвечающие современным требованиям образовательной и научно-информационной среды. В целом,

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В отечественной и зарубежной научно-педагогической литературе понятие «профессионально-педагогическая компетентность» обычно рассматривается в трёх измерениях: компетентность – профессиональная компетентность – профессионально-педагогическая компетентность.

Например, Д.А.Иванов, К.Г.Митрофанов и О.В.Соколовас характеризуют компетентность как способность личности решать определённые задачи. То есть, если она проявляется в результате решения конкретной проблемной ситуации, то человека можно назвать компетентным в определённой области.

В свою очередь, В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев и А.И.Мищенко акцентируют внимание на единстве теоретической и практической подготовки педагога к осуществлению его деятельности. Таким образом, в данном случае, исследователи отождествляют понятие «компетентность» с профессионализмом.

Российский учёный-педагог Н.В.Кузьмина предлагает рассматривать компетентность с психолого-педагогической точки зрения: компетентность – это способность понимать себя и других, предсказывать межличностные явления.

Зарубежная наука также неоднозначна в определении компетентности. Например, американские исследователи этой темы в 1980-х годах В.Бланк и Д.Шоуни считали компетентность способностью осуществлять деятельность, основанную на знаниях и мышлении в реальных условиях.

В 1990-х годах зарубежный учёный-педагог Ф.Чивелли отнёс компетентность к основным признакам личности: способностям человека, его личностным особенностям и приобретённым знаниям, а также соответствию результатов деятельности специалиста профессиональным стандартам. Его коллеги в США – специалисты Центра профессионального образования и обучения Университета штата Огайо – понимали компетентность как точные знания, умения и навыки, необходимые для эффективной профессиональной деятельности.

В начале 2000-х годов британский исследователь К.Уинч предположил, что компетентность должна основываться на умении выполнять задачу в соответствии с определёнными критериями в конкретной ситуации.

Содержательно понятие «компетенция» лежит в основе термина «профессиональная компетентность».

Отечественные исследователи проблем образования О.В.Акулова, В.В.Лаптев, А.П.Тряпицына и другие относят профессиональную компетентность к неотъемлемому качеству личности, характеризующемуся

знаниями, образованием и жизненным опытом, умением решать профессиональные задачи и проблемы, используя ценности. В.И.Биденко также подчеркивает связь профессиональной компетентности с личностными характеристиками специалиста. В.И.Биденко поддержала Н.Н.Хридина, которая включает в себя способность актуализировать имеющийся опыт и знания до понятия «профессиональная компетентность», самомотивацию, а также высокий уровень адаптации к изменяющимся условиям труда.

В настоящее время большинство современных отечественных исследователей сходятся во мнении, что формирование профессиональной компетентности происходит только через преодоление профессиональных трудностей, решение проблем и поиск выхода из ситуации [2, 3] и др.

Кроме того, уникальные исследования в этой области представлены в англоязычных работах российских исследователей, опубликованных в журналах международных информационно-аналитических баз данных Scopus и Web of Science. Так, в журнале «Espaces» в 2019 году была опубликована статья Н.И.Демкиной, П.А.Костикова и К.А.Лебедева, посвященная подходам к формированию профессиональной компетентности будущих IT-специалистов. В данной работе авторы представили модель профессиональной компетентности, которая должна включать в себя современные методические комплексы, отвечающие современным требованиям образовательной и научно-информационной среды. В целом, По мнению авторов, такие модели должны, прежде всего, отвечать требованиям информационного общества [4].

В 2022 году в «Вестнике Сибирского федерального университета» была опубликована статья коллектива авторов Красноярского государственного педагогического университета. В ней В.П.Астафьева (М.Г.Янова, В.В.Янов, С.В.Кравченко, И.В.Ветрова) раскрывает сущность профессиональной компетентности

педагога физической культуры. Научная направленность зарубежных исследований развития профессиональной компетентности

во многом соответствует российской школе. Например, австрийские учёный Йоханнес Даммерер подчёркивают роль наставничества молодых специалистов в профессиональной адаптации педагогов. Развитие профессиональной компетентности будущих педагогов в Болгарии отмечено в работах исследователя Веры Йоуровой из Софийского университета.

Исследователи Микела Фреддано и Валерия Пандольфини из Итальянского национального института оценки образования в Риме считают, что основным компонентом профессиональной компетентности является повышение квалификации специалистов существующей системы образования.

МЕТОДЫ

анализ исторических, ретроспективных и теоретико-методологических источников, обобщение и интерпретация полученной информации, наблюдение, беседа, анкетирование, контент-анализ, квалиметрия и экспертная оценка.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИССЛЕДОВАНИЯ

Выделяют различные виды профессионально-педагогической компетентности: психолого-педагогическую, социокультурную, методическую, предметную, методическую и др.

Особое место среди видов профессионально-педагогической компетентности занимает методическая компетентность, поскольку от неё зависит уровень профессиональной компетентности педагога[5].

В отечественной педагогической науке о методической компетентности педагогов заговорили со второй половины 1990-х годов. В это время появились работы В.И.Земцовой, Н.Л.Стефановой, В.А.Адольф, Т.С.Поляковой [6,7].

Об этом свидетельствуют результаты анализа существующей научной литературы в области педагогики, в которой методическая компетентность педагога трактуется следующим образом:

- ценностное отношение педагогической личности к педагогической профессии, а также интегральная, профессионально значимая черта, отражающая совокупность профессиональных знаний и умений (Т.В. Сяпина);

- совокупность методических знаний и методических навыков, необходимых для осуществления учебно-методической деятельности, а также личностных качеств, имеющих профессиональное значение (Т.С. Мамонтова);

- совокупность умений педагога владеть различными методами обучения и дидактическими приемами, педагогическими методиками, психологическими механизмами приобретения знаний и навыков в образовательном процессе (Н.В.Кузьмина);

- неотъемлемое свойство личности, сложный личностный ресурс, обеспечивающий возможность эффективного взаимодействия с окружающим миром в конкретной сфере (Р.П.Мильруд);

целостная характеристика деловых, личностных и нравственных качеств педагога, отражающая систему методических, методических знаний, квалификацию способности и готовность к творческой самореализации в методической и педагогической деятельности (Т.А.Загривня);

• По мнению И.В.Гребнева, это один из важных компонентов профессиональной компетентности педагога.

• Ф.Ф.Нагибин и Н.В.Ипполитовы считают, что методическая компетентность педагога основывается на сумме психолого-педагогических, научно-методических знаний, умений, квалификаций, навыков, мотивации и личностных качеств, необходимых для качественного осуществления учебной и методической деятельности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Мы попытались изучить данное понятие в процессе анализа понятия «методическая компетентность педагога» с позиций различных учёных. Мы убедились, что определения данного понятия учёными, исследовавшими «методическую компетентность педагога», не противоречат друг другу, а, наоборот, дополняют друг друга. В процессе анализа мы столкнулись с отсутствием единого общепринятого определения.

В заключение следует отметить, что методическая компетентность как один из важнейших компонентов профессиональной компетентности педагога, в связи с изменением ее содержания, предполагает пересмотр своей специфики.

Анализируя содержание, структуру и критерии «методической компетентности педагога», мы, наряду с определением содержания данного понятия, понимаем его как структурную, неотъемлемую часть профессиональной компетентности, профессиональной личности. Следовательно, «методическая компетентность педагога» определяется его мастерством, профессиональными возможностями и потребностями, отражающими уровень системного усвоения методических знаний и навыков, приобретаемых в процессе педагогической деятельности, личностными качествами, направленными на обеспечение эффективного и качественного решения учебно-методических задач [8, 9].

Педагогическая деятельность педагога традиционно связана с такими видами деятельности, как научно-методическая и психолого-педагогическая. Информационный этап развития общества требует включения информационных технологий в структуру методической компетенции [10].

Обоснование значимости информационно-технологического компонента методической компетентности на основе анализа нормативных документов Республики Узбекистан:

1) во-первых, Национальный проект «Образование» ставит задачу создания современной цифровой образовательной среды, безопасной для участников образовательного процесса и обеспечивающей открытость образования и его высокое качество;

2) во-вторых, Закон Республики Узбекистан «Об образовании» № 637 от 23 сентября 2020 года установил важные ориентиры развития образования, направленные на реализацию основных общеобразовательных программ в электронной форме и с использованием дистанционных образовательных технологий, учитывая, что образовательные учреждения должны обеспечивать защиту информационной безопасности и персональных данных участников образовательного процесса;

3) в-третьих, в соответствии с указом Президента Республики Узбекистан от 4 февраля 2015 года «Об образовании Министерства информационных технологий и связи развитие связи Республики Узбекистан», реализация мер по обеспечению информационной безопасности и внедрению современных технологий защиты сетей

связи, программных продуктов, информационных систем и ресурсов, дальнейшее развитие технической инфраструктуры.

Информационная безопасность – это защита информации и инфраструктуры, ее обеспечивающей, от случайных или преднамеренных воздействий естественного или искусственного характера. Такие воздействия могут нанести серьезный ущерб информационным отношениям, включая владельцев информации, получателей информации и инфраструктуру, обеспечивающую защиту информации. В Законе Республики Узбекистан «О принципах и гарантиях свободы информации» от 12 декабря 2002 года информационная безопасность определяется как информационная безопасность и подразумевает состояние защищенности интересов личности, общества и государства в сфере информации.

4) в-четвертых, Министерством высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан утверждены новые государственные образовательные стандарты начального, общего среднего и высшего образования, которые закладывают основу формирования личности в условиях формирования современного информационного общества на ближайшие десятилетия. Государственные образовательные стандарты Республики Узбекистан по соответствующим средствам ИКТ и необходимому уровню квалификации работников, их использующих и обслуживающих, информационным технологиям и защите информации.

В Постановлении от 8 сентября 2017 г. № 444 указано, что защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью, должна обеспечиваться функционированием электронной информационно-образовательной среды на уровне образовательных учреждений в соответствии с Постановлением от 2 июля 2019 г. № 547. Таким образом, на основании анализа рассмотренных выше нормативных документов мы пришли к выводу, что методическая компетентность педагога базируется на знаниях в области информационно-технологической грамотности, дистанционного образования и информационной безопасности [11].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом, анализ исследований в области методической компетентности педагога позволил представить эволюцию развития данной проблемы.

Так, в зарубежных и отечественных исследованиях понятие «методическая компетентность» изучается со второй половины 1990-х годов, что необходимо не только в области методики преподавания своих предметов, но и в педагогической деятельности; под ней также подразумевается умение применять на практике знания о достижениях науки и техники. В целом методологическая концепция развивается параллельно с терминами «профессиональная компетентность» и «профессионально-педагогическая компетентность» в рамках исследований по направлению «Психология труда»[12].

Методическая концепция педагога – это компетентность, позволяющая справляться с большим количеством ситуаций и работать в группе не только в целях профессиональной компетентности, но и в более широком смысле. Наличие методической концепции у педагогов способствует повышению уровня их деятельности с гибкого и репродуктивного на эффективный и творческий.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Salaeva M.S. Formation of virtual academic mobility of future teachers in the context of education information // “Образование и наука в XXI веке” международный научно-образовательный электронный журнал. ISSN: 2658-7998. Выпуск №15 (том 3) (июнь, 2021). - С.480-484.
2. Salaeva M.S., Djumabayeva M. Formation of virtual academic mobility of future teachers in the context of education information // International Multidisciplinary Scientific Journal (IMSJ) ISSN: 2091-573X. With Impact Factor: 3.2. Volume 1. Issue 1, June 2021.- P. 36-37. Google scholarship <https://www.sciencepublish.org/>
3. Salaeva M.S., Djumabayeva M. Psixologlar faoliyatida bolalar salomatligini saqlovchi va shaxsini rivojlantiruvchi raqamli manbalar kolleksiyalarini ishlab chiqish zaruriyati / "Maktabgacha ta'limda davlat va nodavlat sektorini rivojlantiriш: yangi shakllar va ta'lim mazmuni" mavzusidagi Xalqaro onlayn konferentsiya / Низомий номидаги ТДПУ. - Тошкент. 2020 йил 13 май. – Электрон тўплам. - Б.303-305.
4. Салаева М.С., Джумабаева М. Та'лимни модернизациялаш шароитида педагог шахсининг ижтимоийлашуви ва профессионаллашуви // UzACADEMIA Ilmiy-uslubiy jurnali ISSN (E) – 2181 - 1334 Barcha sohalar bo'yicha electron jurnal. VOL 2, ISSUE 9 (19), July 2021 Part - 1. - С.54-60. www.academscience.uz
5. Salaeva M.S., Luxmanovna N.M. Kichik maktab yoshdagi o'quvchilarni ijtimoiy faolligini rivojlantirish // Scientific progress. VOLUME 3 | ISSUE 3 | March, 2022. ISSN: 2181-1601. Uzbekistan www.scientificprogress.uz Pages 380-383. <http://www.scientificprogress.uz/storage/app/media/3-3.%20064.%20380-383.pdf>
6. Салаева М.С., Джумабаева М.Б. Педагогинг кичик мактаб ёшидаги болаларни ижтимоий мобиллигини оширишга таъсири // Ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali. ISSN - 2181-2608. With Impact Factor: 8.2 SJIF: 5.426 - Б. 59–62. Retrieved from <http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1552>
7. Салаева М.С., Бекназарова Х.Х. Бошланғич та'лим ўқувчиларини ижтимоий мобиллигини рivojlantiriш // Eurasian journal of social sciences, Philosophy and culture. Innovative Academy Research Support Center UIF = 8.2 | SJIF = 6.051 www.in-academy.uz Volume 2 Issue 4, April 2022 ISSN 2181-2888. Pages 136-139. <https://zenodo.org/record/6511330#.Y1G0jnZByUk> <https://doi.org/10.5281/zenodo.6511330>
8. Салаева М.С., Бекназарова Х.Х. Формирование мобильности личности как педагогическая проблема // Scientific progress. VOLUME 3 | ISSUE 3 | 2022 ISSN: 2181-1601. Uzbekistan www.scientificprogress.uz Pages 384-390. <http://www.scientificprogress.uz/storage/app/media/3-3.%20065.%20384-390.pdf>
9. Салаева М.С., Мамадалиева У.С. Развитие когнитивной мобильности учащихся в начальном образовании / “Хорijiy tillarni o'qitishda yangicha yondashuvlar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjumani. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti – Т.: “Firdavs-Shoh” nashriyoti, 2022 – В. 276-281.
10. Salaeva M.S., G'ulamova S.R. Ta'limni axborotlashtirish sharoitida bo'lajak pedagoglarning virtual akademik mobilligini shakllantirish / “Хорijiy tillarni o'qitishda yangicha yondashuvlar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjumani. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti – Т.: “Firdavs-Shoh” nashriyoti, 2022 – В. 209-213.

11.Salaeva M.S., Suyarova D.X. Pedagogning kasbiy faoliyatida pedagogik aks ettirishning o'ziga xos jihatlari / «Білім беру қызметі: инновациялық әдістер, құралдар және тәсілдер» тақырыбындағы халықаралық форум материалдары – Шымкент: «Қызмет» баспаханасы, 2022.- В.459-466. ISBN 978-601-06-8694-6

12. Salaeva M.S., Yaqubova L.I. Pedagogning kasbiy taraqqiyotiga ta'sir qiluvchi omillar / «Білім беру қызметі: инновациялық әдістер, құралдар және тәсілдер» тақырыбындағы халықаралық форум материалдары – Шымкент: «Қызмет» баспаханасы, 2022.- В.459-466. ISBN 978-601-06-8694-6